

ZAMONAVIY TA'LIMDA LOYIHA METODINING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550197>

Biybisanem Kallibekovna Kudaybergenova

*(o'qituvchi, Ozbekstan Respublikasi IIV
Qoraqalpoq Akademik litsey)*

Sawlexan Joldasbaevna Abdiniyazova

*(o'qituvchi, Ozbekstan Respublikasi IIV
Qoraqalpoq Akademik litsey)*

Jamiyatning barcha sohalarida, jumladan ichki ishlar organlari (IIO) faoliyatida axborot texnologiyalarining keng miqyosda qo'llanilishi jinoyatchilikka qarshi kurashning zamonaviy usullarini joriy etish va takomillashtirishda o'zining samarali natijalarini bermoqda. IIO faoliyatida axborot ta'minotining jadallashuvi tufayli tezkor vaziyatni tavsiflovchi, ishonchli ma'lumotlarning muntazam yig'ib borilishi, shuningdek ularning o'z vaqtida, sifatli tahlil qilinishi jinoyatchilikka qarshi kurashni tashkil etishda muhim omillardan hisoblanadi. Axborot jarayonlarini avtomatlashtirish kompyuter texnologiyalarini joriy etish, ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va ularga zamon talablaridan kelib chiqib ishlov berishga bog'liq. IIO faoliyatida axborot ta'minotini jadallashtirish muammosini muvaffaqiyatli hal etish axborot texnologiyalaridan amaliy foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlashni talab etadi.

Ta'limda innovatsion jarayonlarni amalga oshirish ta'lim sifatini rivojlantirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi zamon talabiga

ko'ra maqsad tayyor bilimni o'zlashtirish emas, balki o'quvchi-talabalarning

intelektual qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Shu bilan birga ularda mustaqil tanlash, qaror qabul qilish ko'nikmasini hosil qilish dars jarayonida qo'llaniladigan metodlarga bog'liq.

Orta ta'limda talabalar bilan o'quv ishlarini tashkillashtirishning ko'plab

shakllari mavjud bo'lib ulardan loyiha faoliyati eng samarali usullaridan biri

hisoblanadi.

Loyiha faoliyati talabalarni bosqichma-bosqich, izchil va murakkab bo'lgan

amaliy vazifalarni, loyihalarni rejalashtirish va bajarish jarayonida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan ta'lim tizimi hisoblanadi.

Loyiha faoliyatining maqsad va vazifalari:

O'tkazilgan mavzular bo'yicha bilim va ko'nikmalarni nazorat qilish; talabaning aql-idrokida dunyodagi axborot tasviri shakllanishi;

- kompyuter bilan ishlash qobiliyati;
- axborotni izlash va qayta ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish;
- yangi texnologiyalar bo'yicha ishlash;
- Mustaqil ishlashni rivojlantirish;
- talabalar bir birining fikrlarini tinglash va hurmat qilish qobiliyati;
- loyihaning har bir ishtirokchisiga shaxsiy ishonch qobiliyati;
- tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish

Loyiha bo'yicha ishlar talabalarning ijodiy faolligini, ilmiy tadqiqot ishlarini

bajarish qobiliyatini rivojlantiradi va bajarilgan ishlarni tahlil qiladi.

Zamonaviy ta'limda katta e'tibor, shaxsiy yo'nalishni, talabaning individual

xususiyatlarini hisobga olishni, talabalarning tajribasidan foydalanishni va tadqiqot uslublarini o'qitishga qaratilgan.

Loyiha odatda kollektiv faoliyat turi hisoblanadi. Savollar ro'yxatini tuzish, ish topshiriqlarini belgilash, ushbu mavzuni o'rganish usullarini tanlash va loyihani taqdim etish usuli kollektiv muhokamasida amalga

oshiriladi. Shu bilan birga, har bir loyiha ishtirokchisining umumiy vazifant hal qilishdagi shaxsiy roli belgilanadi.

Loyihalar bo'yicha ishlar olib borish bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

1. Loyihada ishlash uchun tayyorgarlik.
2. Mvazu tanlang.
3. Loyihaning maqsad ya vazifalarini belgilash.
4. Ma'lumotni turli yo'llar bilan izlash.
5. Tasvirlarni izlang.
6. Taqdimot tizimini ishlab chiqish.
7. Loyihani ishlab chiqish.
8. Loyihani himoyalashga tayyorgarlik
9. Loyihalarni taqdim etish. (Himoyalash)
10. Loyiha ishlarini tahlil qilish.

. Loyiha faoliyati davomida talabalar quyidagi qobiliyatlarni rivojlantiradilar:

- . muloqot - aloqa qilish qobiliyati;
- . muammo - qidiruv - hayot masalalarini hal qilish qobiliyati;
- . mukammal faoliyatni tahlil qilish qobiliyati.

Loyiha faoliyatining muvaffaqiyati uchun qoidalar :

1. Jamoada etakchilar ,bo'lmaydi. Barcha talabalar teng.
2. Jamoada raqobat bo'lmaydi.
3. Barcha jamoa a'zo |ari bir-biri bilan muloqotda bo'lishlari va loyiha vazifasini birgalikda bajarishlari lozim.
- 4, Har bir ishtirokchi faol bo'lishi va umumiy sabablarga o'z hissasini qo'shishi kerak.
5. Loyiha ishining bajarilishida yakuniy natijalarga barcha jamoa a'zo |ari mas'uliyatli bo'ladi.

Bu usul talabalarning o'rgangan mavzu yoki bo'limini yanada, chuqurroq

o'rganishga yo'naltirilgan, ta'lim jarayoniga tajriba, faoliyat asosida yondashuvga imkon beruvchi, tadqiqotchilik va izlanishga doir metodlardan foydalanishni talab etuvchi ta'limni tashkil etish shakli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D. Tojiboeva, A. Yuldashev. <Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi>.
2. <Aloqachi> nashryoti 2009.
3. Реутова, Е, А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном процессе вуза [Электронный ресурс] : метод.рекомендации для преподавателей Новосибир. ГАУ. -Новосибирск : НГАУ,2012. - Режим доступа: nsau.edu.ru/file.
4. Karimov I.M. Iminov A.A. IIO faoliyatida axborot texnologiyalari. IIV Akademiyasi. Darslik. T.: 2017.
5. [http:// WWW.ziyonet.uz](http://WWW.ziyonet.uz) (Axborot talim tarmog'i)